

Evaluación fisicoquímica y fitoquímica de granada (*Punica granatum L.*)

Johanna Raga Carreño^{1*}, Zulay Mármol Pérez¹, Evelyn Pérez Pérez², Gisela Paéz¹ y
Karelen Araujo¹

¹Laboratorios de Tecnología de Alimentos y Fermentaciones Industriales.
Departamento de Ingeniería Bioquímica, Escuela de Ingeniería Química,
Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia, Apartado 526.
Maracaibo 4001-A, estado Zulia, Venezuela.

johannaraga@gmail.com. * Autor de correspondencia.

²Centro Socialista de Investigación y Desarrollo Frutícola-Corpozulia. Km 27 de la vía
hacia San Rafael de El Moján, Mara, estado Zulia, Venezuela 4044.

evelyncpp@gmail.com

Recibido: 16-12-2014 Aceptado: 14-04-2015

Resumen

La granada (*Punica granatum L.*) es un rubro mundialmente reconocido por sus excelentes propiedades antioxidantes debido a la variada gama de compuestos bioactivos que posee. Sin embargo, en Venezuela existe poca información sobre este frutal, sobre todo en lo referente a su potencial como fuente antioxidante, lo que indica que se está subvalorando un cultivo atractivo que podría permitir la apertura de otros mercados comerciales. Con el fin de conocer las características de nuestros materiales y determinar si son competitivos con los materiales de las regiones productoras y exportadoras se consideró necesario evaluar las propiedades físico y fitoquímicas de granada. Esas propiedades incluyeron acidez iónica (3,54), acidez titulable (0,55 g ácido cítrico·100⁻¹ mL), sólidos solubles totales (13,3°Bx), vitamina C (10,45 mg ácido ascórbico·100⁻¹ mL), azúcares reductores (13,32g·100 mL⁻¹), contenido de polifenoles (147,14 mg·ácido gálico·100 mL⁻¹), flavonoides totales (22,28 mg catequina·100 mL⁻¹) y capacidad antioxidante (54,61 mg·ácido gálico·100 mL⁻¹). Los resultados demuestran que este rubro presenta propiedades físico y fitoquímicas dentro del rango encontrados para aquellos propios de zonas productoras por excelencia.

Palabras clave: *Punica granatum L.*, polifenoles, flavonoides, fitoquímicos, compuestos bioactivos

Evaluation of physical and phytochemical properties of the granada (*Punica granatum L.*)

Abstract

The Granada (*Punica granatum L.*) is an item recognized worldwide for its excellent antioxidant properties due to the wide range of bioactive compounds possessing. However, in Venezuela there is little information on this fruit, especially with regard to its potential as an antioxidant source, which indicates that you are underestimating an attractive crop that could allow opening in other commercial markets. In order to know the characteristics of our materials and determine whether they are competitive with materials producing and exporting regions was considered necessary to evaluate the physical and phytochemical properties of Granada. These properties included ion acidity (3.54), titratable acidity (0.55g citric acid·100⁻¹ mL), total soluble solids (13.3 °Bx), vitamin C (ascorbic